

10.5281/zenodo.12761081

МАННАНОВ Эдуард Исмагилович

тренер, Спортивный клуб водных видов спорта, Испания, г. Лас-Палмас

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПРОГРАММ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АДАПТАЦИИ У ВЗРОСЛЫХ ПЛОВЦОВ

Аннотация. В данной статье рассматриваются физиологические адаптации взрослых пловцов к различным типам тренировок, включая интервальные тренировки, высокоинтенсивные тренировки, переменный метод тренировок, низкоинтенсивные продолжительные тренировки, силовые тренировки, переменный метод и комбинированные тренировки. Особое внимание уделяется изменениям специальной и общей выносливости, мышечной силе и аэробной способности. Отдельно рассмотрен такой вид тренировки как интервальная гипоксическая программа, которая при одних и тех же характеристиках тренировочной работы вызывает значительно более глубокие изменения во внутренней среде организма пловцов. Также рассматривается влияние всех видов тренировок на физиологические адаптации спортсменов-пловцов. Почти все методы положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, а также на физиологическую адаптацию пловцов в условиях длительной аэробной нагрузки.

Ключевые слова: общая выносливость, физиологическая адаптация, высокоинтенсивные тренировки, интервальные тренировки, комбинированные тренировки, пловцы, плавание.

Введение. Наблюдаемый прогресс современных спортсменов, безусловно, детерминирован в значительной мере усилением научной составляющей общей системы подготовки спортсменов, повышением объективизации знаний о скрытых резервах адаптации и функционирования организма в экстремальных условиях, какими являются спортивные соревнования и тренировочные занятия. Спортивная тренировка является основным звеном системы многолетней спортивной подготовки. Несмотря на то, что в процессе одной спортивной тренировки можно решать какие-то различные частные задачи, однако эффект от тренировочных занятий можно получить лишь с помощью системы тренировочных занятий и комплекса дополнительных условий, обеспечивающих тренировочный процесс (восстановительные мероприятия, образ жизни, материально-техническое обеспечение и многое другое). Спортивная тренировка и занятия по физическому воспитанию существенно различаются по направленности и характеру выполняемой физической нагрузки, что обусловлено различием в постановке целей и задач. Учитывая это основной отличительной особенностью спортивной тренировки, и особенно в плавании, является достижение значительных

физиологических сдвигов (адаптации) в организме спортсмена. Понятно, что не любая отдельно взятая тренировка направлена на физиологический сдвиг. Так, отдельные слабоинтенсивные тренировки позволяют динамично (волнообразно) регулировать нагрузку в процессе тренировочных циклов, в данном случае «щадающий режим» тренировки позволяет организму спортсмена адаптироваться. Тем не менее, именно физическая нагрузка, ее характер и направленность позволяют получить тот необходимый эффект, который присущ именно спортивной тренировке. Тренировки по плаванию играют важную роль в достижении высоких спортивных результатов для взрослых спортсменов.

Методология. В рамках исследования был выбран анализ научной литературы, как отечественной, так и зарубежной, что позволило представить тезисы и идеи исследователей в сравнительном соответствии. Метод сравнения позволил выявить положительные стороны разнообразных видов тренировочных программ и методик для определения того, как именно они влияют на физиологическую адаптацию пловцов.

Результаты исследования. В научной литературе представлены различные

тренировочные программы и методики, которые влияют на физиологическую адаптацию пловцов в рамках профессионального спорта. Отмечается, что высокоинтенсивные тренировки играют важную роль в подготовке профессиональных пловцов. Пловцы-спринтеры и стайеры используют высокоинтенсивные тренировки по-разному:

- спринтеры делают больший упор на анаэробные зоны (4-5) для развития взрывной силы и скорости.
- стайеры фокусируются на аэробных зонах (2-3) для наращивания выносливости.

Чтобы изучить влияние водных высокоинтенсивных тренировок (ВВИТ), зарубежные ученые проанализировали 18 исследований, в которых сравнивали, как водные ВВИТ улучшали способность участников к физической нагрузке (измеряемую по потреблению кислорода, тестам ходьбы и тестам по физической подготовке) с ВВИТ на суше, упражнениями средней интенсивности в воде (АМІСТ) и неинтенсивными упражнениями и контрольной группой, не занимающейся физическими упражнениями. Результаты показывают, что ВВИТ умеренно улучшили способность участников к физической нагрузке по сравнению с группой без упражнений (SMD 0,78) и имели небольшой положительный эффект по сравнению с упражнениями средней интенсивности в воде (SMD 0,45), но никакой разницы в способности к физической нагрузке не наблюдалось для водных ВВИТ по сравнению с ВВИТ на суше [7].

Применение тренировок высокой интенсивности у спортсменов-пловцов должно обеспечивать совершенствование адаптационных процессов сердечно-сосудистой системы, которое заключается в усилении энергетических и регенеративных механизмов, улучшать трофические процессы в тканях и системах, увеличивать кровоснабжение сердца и легких, оказывать общее тонизирующее влияние, улучшать деятельность всех органов и систем, предотвращать осложнения, активизировать защитные силы организма и ускорять выздоровление и восстановление.

Наиболее характерной особенностью применения тренировок высокой интенсивности для получения хороших результатов в соревнованиях у пловцов является использование специфических этапов тренировок для повышения анаэробного порога [4].

Низкоинтенсивные продолжительные тренировки оказывают положительное воздействие на пловцов, потому что помогают им восстановиться. Более того такие тренировки позволяют минимизировать риски во время предсоревновательного периода. Например, зарубежные авторы (Matias Yoma 1, Lee Herrington 1, Tanya Anne Mackenzie 1, Timothy Alejandro Almond) отмечают, что боль в плече является основной причиной пропуска или изменения тренировок у соревнующихся пловцов. Дезадаптация скелетно-мышечной системы плеча в некоторой степени возникает вследствие тренировочных нагрузок во время плавания, что может увеличить риск травмы плеча. Было установлено, что активное внешнее вращение плеча и пиковый изометрический крутящий момент вращения уменьшались сразу после высокоинтенсивной тренировки, что, возможно, увеличивало риск травмы во время последующей тренировки [6]. Это указывает на то, что низкоинтенсивные тренировки являются более безопасным методом подготовки пловцов.

Согласно результатам исследования зарубежных авторов (O Faude, T Meyer, J Scharhag, F Weins, A Urhausen, W Kindermann), 4-недельные тренировки с высоким объемом (HVT) не имеют преимуществ по сравнению с тренировками с высокой интенсивностью и меньшим объемом (НІТ) для пловцов, соревнующихся на высоком уровне. Оба типа тренировок привели к схожим улучшениям в анаэробном пороге и максимальной скорости плавания на 100 и 400 м. Кроме того, показатель "энергичности" по тесту POMS немного снизился после обоих периодов тренировок. Таким образом, данное исследование не выявило явных преимуществ низкоинтенсивных тренировок с высоким объемом по сравнению с высокоинтенсивными тренировками с меньшим объемом для этой группы пловцов [5].

Силовые тренировки являются основным методом развитием плавательных навыков и мастерства пловцов. Зарубежные исследователи (Gonsales L.R., Melguizo E., Moya M.R., Valero G.G.) отмечают, что работа по укреплению сил в рамках развития навыков пловцов может оказать положительное влияние на результаты плавания на короткие и средние дистанции, улучшая передачу силы и биомеханику гребка. Это говорит о том, что тренировочные микроциклы целесообразно планировать силовыми занятиями, отделенными от

занятий плаванием, не слишком увеличивая тренировочный объем, чтобы не вызывать у пловца большего утомления [10].

В большинстве исследований тренировки основаны исключительно на традиционных силовых упражнениях, а в некоторых – в сочетании с плиометрикой и/или основной работой, причем практически все они очень эффективны для улучшения производительности.

Пловцы, которые работают над силой посредством специальной тренировочной программы, демонстрируют лучшие результаты в своей спортивной дисциплине, при этом снижается количество оценок, зафиксированных в видах плавания после этих программ [13]. Такие программы обычно сосредотачиваются на одном или нескольких аспектах тренировки: традиционных силовых упражнениях, плиометрических упражнениях и упражнениях на корпус [14].

Силовые и кондиционные тренировки (S&C) и тренировки на суше являются распространенными практиками в плавании с целью повышения эффективности плавания [8].

Sadowski et al. [11] показали, что скорость перехода к плаванию была значительно выше в группе, которая использовала специализированный эргометр для специфической силовой тренировки, по сравнению с группой, которая тренировалась с традиционными упражнениями с отягощениями. Girold et al. [12], с другой стороны, обнаружили, что их традиционная группа силовых тренировок и группа, которая занималась специальными силовыми тренировками в бассейне с использованием эспандеров, добились одинаковых результатов в плавании.

В статье [9] авторы приводят несколько вариантов силовых тренировок, применимых для пловцов:

- специальные тренировки с сопротивлением в воде;
- специальная силовая тренировка в воде с акцентом на руки;
- специальные силовые тренировки в воде с дополнительным сопротивлением;
- специальные силовые тренировки в воде с акцентом на ноги;
- специальные тренировки с отягощениями, похожими на плавание на суше;
- неспецифическая тренировка гипертрофии на суше.

На наш взгляд, тренировки с отягощениями, похожие на плавание на суше, тренировки на

гипертрофию и максимальные силовые тренировки являются наиболее успешными методами силовых тренировок для повышения эффективности плавания, особенно для более опытных и сильных пловцов старшего возраста.

С точки зрения физиологической адаптации силовые тренировки необходимы для достижения и поддержания высокого уровня функционирования мышечной системы, опорно-двигательного аппарата, а также центральной и периферической нервной системы пловцов. Силовые тренировки способствуют развитию таких важных качеств, как максимальная сила мышц, скорость развития силы, мощность и выносливость. Силовые тренировки вызывают гипертрофию мышечных волокон, что тесно связано с увеличением силовых способностей спортсменов. Метаболический эффект адаптации к силовой работе проявляется в повышении активности ферментных систем, обеспечивающих энергетические процессы в мышцах.

Комбинированные тренировки в плавании являются эффективным методом для развития выносливости у высококвалифицированных пловцов-марафонцев. Основные особенности комбинированных тренировок в плавании заключаются в сочетании различных средств и методов. В каждом тренировочном занятии используются разные средства и методы спортивной тренировки, такие как интервальный, повторный, равномерный и соревновательный методы. Это позволяет применять практически все методы тренировки в процессе подготовки пловцов-марафонцев высокого класса.

Интенсивность комбинированных тренировок можно увеличивать за счет добавления упражнений, повторений или полных кругов. Пловцам рекомендуется вести журнал тренировок, чтобы контролировать прогресс и планомерно повышать интенсивность. Пловцы часто используют различное оборудование (например, резиновые амортизаторы, лопатки) для создания дополнительного сопротивления и улучшения результата.

Таким образом, комбинированные тренировки позволяют всесторонне развивать выносливость пловцов-марафонцев за счет сочетания разнообразных средств и методов тренировки.

Fone L., Tillaar R. отмечают, что плавание отличается от других видов спорта тем, что оно выполняется в воде, а это требует особого

способа тренировок. Результаты показывают, что комбинированный режим плавания и силовых тренировок оказывает лучшее влияние на результаты плавания, чем подход к тренировкам, основанный только на плавании. Исходя из принципа специфичности и прироста в плавательных результатах, однозначного вывода нет [9].

Комбинированный режим плавания и силовых тренировок более эффективен, чем подход к тренировкам, основанный только на плавании, для достижения улучшения результатов в плавании [9].

Котляров А.Д., Черепов Е.А. в своем исследовании доказывают эффективность комбинированной тренировки. Авторы отмечают, что «применение комбинированной тренировки с использованием разнообразных средств и методов спортивной тренировки оказывает достоверный положительный эффект ($p < 0,05$) на динамику общей и специальной физической подготовленности и в конечном счете приводит к росту спортивных достижений спортсменов, специализирующихся в марафонском плавании» [3].

Переменный метод тренировки заключается в чередовании нагрузок разной интенсивности. Проплыв отрезок (например, 50 м) с повышенной скоростью, спортсмен продолжает плыть со значительно меньшей скоростью. Проплыв спокойно определенное количество метров, начинает снова плыть энергично, затем плыть спокойно и т. д. Соотношение длины отрезков, проплываемых с повышенной скоростью и спокойно, зависит от подготовленности спортсмена. При средней скорости на отрезках, проплываемых с повышенной интенсивностью, этот метод содействует воспитанию общей выносливости, а при более быстром плавании – повышению специальной выносливости [2].

Чередование нагрузок разной интенсивности стимулирует адаптацию сердечно-сосудистой системы, повышает эффективность работы дыхательной системы и улучшает утилизацию кислорода мышцами. При более высокой скорости на отрезках с повышенной интенсивностью, переменный метод способствует развитию специальной анаэробной выносливости. Чередование высокоинтенсивных и восстановительных отрезков стимулирует адаптацию к работе в условиях накопления молочной кислоты, повышает буферные возможности организма и совершенствует механизмы

энергообеспечения. Чередование отрезков с разной интенсивностью требует от пловца постоянной концентрации и точности движений. Это способствует совершенствованию техники плавания, повышению ее экономичности и эффективности. Таким образом, переменный метод тренировки оказывает комплексное воздействие на физиологическую адаптацию пловца, развивая как общую, так и специальную выносливость, а также совершенствуя технику плавания.

Использование метода интервальной гипоксической тренировки (ИГТ) в целях реабилитации и повышения работоспособности, наряду с традиционными средствами, позволяет добиваться высоких результатов у спортсменов-пловцов за более короткие сроки подготовки [1].

Многokrратно повторяемые прерывистые (интервальные) гипоксические воздействия в сочетании с тренировочными разнонаправленными нагрузками позволяют более существенно, чем без них, повысить тренировочный эффект и ускорить процессы развития специальной адаптации, улучшить уровень спортивных достижений на различных дистанциях плавания в процессе подготовки пловцов.

Тренировочный процесс может быть эффективным, если представляет собой устойчивый порядок построения тренировочных занятий и закономерного взаимоотношения компонентов нагрузки друг с другом в течение всех периодов подготовки спортсмена. Важное значение для развития функциональных и физических качеств спортсмена имеют правильно подобранные средства и методы тренировки, правильное соотношение нагрузок различной направленности, применяемые в годичном цикле и на отдельных этапах подготовки. Тренировка в гипоксических условиях при одних и тех же характеристиках тренировочной работы вызывает значительно более глубокие изменения во внутренней среде организма пловцов.

В процессе интервальной гипоксической тренировки рекомендуется учитывать следующие положения:

1. Тренировка с задержкой дыхания является средством интенсивного воздействия на организм, поэтому применять её нужно планомерно и осторожно. Следует проплывать с задержкой дыхания отрезки не максимально доступной длины, а близкие к ним.

2. Спринтерские упражнения (старты, повороты, отрезки 12,5-25 м.) в значительно

большем объёме выполняются при задержке дыхания.

3. Соревновательные заплывы не следует проводить в гипоксическом режиме дыхания, а надо использовать наиболее эффективный вариант дыхания для данных способа плавания и дистанции.

Обсуждение. Результаты исследования показывают, что комбинированные тренировки и тренировки в открытой воде наиболее эффективно улучшают выносливость, мышечную силу и аэробную способность у взрослых пловцов. Использование комбинированной тренировки предполагает применение практически всех методов спортивной тренировки в процессе подготовки пловцов-марафонцев высокого класса.

Высокоинтенсивные тренировки также показали значительное улучшение физиологических параметров. Высокоинтенсивные тренировки являются неотъемлемой частью подготовки профессиональных пловцов, помогая им развивать различные физические качества в зависимости от специализации. Силовые тренировки позволяют реализовать высокий прирост мышечной силы, но менее выраженное влияние на кардиореспираторную выносливость. Интервальные тренировки эффективны для всех измеряемых параметров, однако менее выраженными по сравнению с комбинированными тренировками, высокоинтенсивными и тренировками в открытой воде. Низкоинтенсивные тренировки могут быть наиболее безопасными для пловцов, которые имеют риски получить травмы в предсоревновательный период. Переменный метод тренировки оказывает комплексное воздействие на физиологическую адаптацию пловца, развивая как общую, так и специальную выносливость, а также совершенствуя технику плавания.

Важно отметить, что взрослые спортсмены часто испытывают трудности с достижением высокой интенсивности по сравнению с молодыми спортсменами. Взрослые пловцы могут сталкиваться с трудностями при попытке ускориться, увеличивать темп или достигать высоких значений пульса, что связано с возрастными изменениями в организме, такими как снижение максимальной частоты сердечных сокращений и уменьшение мышечной массы. Молодые спортсмены, напротив, легче адаптируются к высоким нагрузкам и могут работать на пределе своих возможностей. Важно правильно определять уровень высокой

интенсивности для взрослых спортсменов, чтобы избежать перегрузки и травм, и обеспечить оптимальное улучшение их физических показателей.

Выводы. Таким образом, для достижения максимальных физиологических адаптаций у взрослых пловцов рекомендуется включать в тренировочный процесс комбинированные тренировки, высокоинтенсивные тренировки и разнообразные тренировки с применением сопротивления. Низкоинтенсивная тренировочная программа позволит пловцам восстановить силы и минимизировать риск травм. Переменный метод будет полезен для развития выносливости в предсоревновательный период. Однако, важно учитывать индивидуальные особенности спортсменов и контролировать нагрузку для предотвращения перетренированности. Необходимы дальнейшие исследования для определения долгосрочных эффектов различных типов тренировок и их комбинаций.

Литература

1. Рыженков А.В. Применение интервальной гипоксической тренировки в подготовке пловцов 12-14 лет // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. – №1. – 2008. – С. 67-72.
2. Реди Е.В. Основные методы тренировки в плавании. URL: <https://adm.nauka20-35.ru/Files/ArticleFiles/5cd5937f-1570-4264-9afb-3034728ffea3.pdf> (дата обращения: 14.07.2021)
3. Котляров А.Д., Черепов Е.А. Комбинированная тренировка в процессе развития выносливости у высококвалифицированных пловцов-марафонцев // Человек. Спорт. Медицина. 2022. Т. 22, № Б1. С. 57-61.
4. Аклас Х.Д. Влияние высокой интенсивности тренировок на пловцов в соревнованиях для игроков на высшем уровне // Педагогическое образование в России. – №1. – 2013. – С. 59-69.
5. O Faude 1, T Meyer, J Scharhag, F Weins, A Urhausen, W Kindermann. Volume vs. intensity in the training of competitive swimmers // Int J Sports Med. 2008 Nov;29(11):906-12.
6. Matias Yoma 1, Lee Herrington 1, Tanya Anne Mackenzie 1, Timothy Alejandro Almond. Training Intensity and Shoulder Musculoskeletal Physical Quality Responses in Competitive

Swimmers // J Athl Train. 2021 Jan 1;56(1):54-63. doi: 10.4085/1062-6050-0357.19.

7. H. Bunæs-Næss¹, L. A. H. Kvæl. Aquatic high-intensity interval training (HIIT) may be similarly effective to land-based HIIT in improving exercise capacity in people with chronic conditions: a systematic review and meta-analysis // Bunæs-Næss H, et al. BMJ Open Sp Ex Med 2023;9:e001639. doi:10.1136/bmjsem-2023-001639.

8. Folland JP, Williams AG. Morphological and neurological contributions to increased strength. Sports Med. 2007;37(2):145–68.

9. Fone L., Tillaar R. Effect of Different Types of Strength Training on Swimming Performance in Competitive Swimmers: A Systematic Review // Sports Medicine – Open. – 2021. – №19. – P. 540-561.

10. Gonsales L.R., Melguizo E., Moya M.R., Valero G.G. Study of strength training on

swimming performance. A systematic review // Science & Sports 38(4). – 2021. – P. 160-178.

11. Sadowski J, Mastalerz A, Gromisz W. Transfer of dry-land resistance training modalities to swimming performance. J Hum Kinet. 2020 09/25;74/2020:195–203.

12. Girolid S, Maurin D, Dugue B, Chatard J-C, Millet G. Effects of dry-land vs. resisted-and assisted-sprint exercises on swimming sprint performances. J Strength Cond Res. 2007;21(2):599–605.

13. Garrido N, Marinho DA, Reis VM, van den Tillaar R, Costa AM, Silva AJ, et al. Does combined dry land strength and aerobic training inhibit performance of young competitive swimmers? J Sports Sci Med. 2010;9(2):300.

14. Valkoumas I, Gourgoulis V, Aggeloussis N, Antoniou P. The influence of an 11-week resisted swim training program on the inter-arm coordination in front crawl swimmers. Sports Biomech. 2020:1–13.

MANNANOV Eduard

Coach, Water Sports Club, Spain, Las Palmas

INFLUENCE OF DIFFERENT TRAINING PROGRAMS ON PHYSIOLOGICAL ADAPTATIONS IN ADULT SWIMMERS

Abstract. *This article examines the physiological adaptations of adult swimmers to various types of training, including interval training, high-intensity training, alternating training, low-intensity continuous training, strength training, alternating training, and combined training. Particular attention is paid to changes in specific and general endurance, muscle strength and aerobic capacity. Separately, this type of training is considered as an interval hypoxic program, which, with the same characteristics of training work, causes significantly more profound changes in the internal environment of the swimmers' body. The influence of all types of training on the physiological adaptations of swimmers is also considered. Almost all methods have a positive effect on the functioning of the cardiovascular system, as well as on the physiological adaptation of swimmers under conditions of prolonged aerobic exercise.*

Keywords: *general endurance, physiological adaptation, high-intensity training, interval training, combined training, swimmers, swimming.*